

МУСИҚИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИНДИВИДУАЛ
ЁНДАШУВ АСОСИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ ЎҚИШГА ҚИЗИҚТИРИШ

ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБУЧЕНИИ НА
ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INCREASING STUDENTS' INTEREST IN LEARNING ON THE BASIS OF
INDIVIDUAL APPROACH IN THE PROCESS OF MUSIC EDUCATION

Маллабоев Авазбек Ганижонович

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон республикасида хизмат кўрсатган артист,

“Композиторлар ва бастакорлар уюшмаси” азоси Андижон давлат

университети Санъатшунослик факультети Муסיқий таълим кафедраси

Профессор в.в.б., Турон фанлар академияси академиги бастакор

Аннотация: Ушбу мақолада муסיқий таълим-тарбия жараёнида ўқувчиларга индивидуал ёндашув зарурлиги кўпгина олимлар томонидан тан олинган. Аммо амалиётда ҳар бир ўқувчи шахсига индивидуал ёндашишда муайян камчиликларга йўл қўймоқдалар. Муסיқий таълимда яқка дарсларнинг аҳамияти, ўқувчиларга алоҳида ёндошиши, уларнинг фақатгина ўзига хос ҳислат ва фазилатлар бирикмасига алоҳида эътибор бериш лозимлиги ҳақида сўз боради. Чунки таълим жараёнида ўқувчининг қобилиятлари, шахсинг асосий хислатлари ҳақида чуқур ва ҳар томонлама маълумот берадиган мутахассис йўқ.

Калит сўзлар: муסיқа, таълим-тарбия, индивидуал ёндашув, мактаб, шахс, хислат, вазифа, фикр, фаоллик, руҳият, ахлоқий хислатлар.

Аннотация: В данной статье необходимость индивидуального подхода к учащимся в процессе музыкального образования признается многими учеными. Но на практике они допускают определенные недостатки в индивидуальном подходе к

каждому ученику. Речь идет о важности индивидуальных занятий в музыкальном воспитании, особого подхода к ученикам, особого внимания на их уникальные особенности и сочетание качеств. Потому что в образовательном процессе нет специалиста, который может дать глубокую и исчерпывающую информацию о способностях и основных чертах личности ученика.

Ключевые слова: музыка, образование, индивидуальный подход, школа, личность, характер, задача, мысль, активность, дух, моральные качества.

Annotation: In this paper the necessity of individual approach to students in the process of music education is acknowledged by many scientists. But in practice they admit certain shortcomings in individual approach to each student. We are talking about the importance of individual lessons in music education, a special approach to students, special attention to their unique characteristics and combination of qualities. Because in the educational process there is no specialist who can give deep and comprehensive information about the abilities and basic personality traits of the pupil.

Key words: music, education, individual approach, school, personality, character, task, thought, activity, spirit, moral qualities.

Ҳозирги замон Ўзбекистон жамиятида содир бўлаётган демократик ислохотлар ҳам ялпи глобаллаштириш жараёнида амалга оширилмоқда. Бу мақсадлар-мустақил давлат, эркин жамият қуриш, халқимизнинг муносиб турмуш даражасини таъминлаш, содда қилиб айтганда, ривожланган демократик мамлакатларда одамлар қандай яшаса, шундай ҳаёт кечириш мақсадлари одамлар онгидан тобора чуқур кириб бормоқда, уларнинг амалий ишларида тобора кенг ўрин эгалламоқда. [1]

Буюк мақсадлар йўлида илмий тадқиқотлар сифатини ошириш учун кўп ишлар қилинмоқда. Албатта бирон фанни ривожлантиришда назариянинг аҳамияти беқиёс эканлигини ҳеч ким инкор этмайди. Табиат ва инсоният тарихи воқеаларга ниҳоятда бой. Зарурият натижасида пайдо бўлган фанлар инсон фаолиятини ўзгартиришга таъсир этди ва этиб келмоқда. Фан инсоннинг табиат ва жамиятга бўлган таъсирини

кучайтирди. Бу таъсир гоҳида салбий, гоҳида ижобий натижалар берди. Буларнинг барчаси инсон онгининг ҳам ўзгаришига сабаб бўлди ва бўлмоқда. Бу эришилган ютуқлар эмас, албатта. Бироқ, табиат чексиз бўлгани сингари табиат ва жамият ҳодисаларини билиш ва уларни ривожлантиришга туртки бериш ҳам чексиздир. XX асрда пайдо бўлган кашфиётлар XXI асрда янада юқори босқичга кўтарилди. Демак, фанларнинг пайдо бўлиши инсон ижодининг маҳсулидир. Аниқроқ айтадиган бўлсак, ижод тўхтаган жойда фан ривожини тўхтайдиган, фан ривожини тўхтаган жойда ижод ҳам тўхтайдиган. Бу эса тараққиётга салбий таъсир кўрсатади. Бинобарин, ҳар бир авлод ўзи яшаган давр муаммоларини ечишга интилади. Ижод қилади, янгиликлар яратади. Бу эса ўз-ўзидан бўлмайди. Тараққиётнинг турли томонлари билан шуғулланувчилардан сабр-тоқат, изланиш, янгиликлар яратиш, ўз муносабатларини билдиришни тақозо этади.

Шу билан биргаликда бадиий мерос, юксак санъат намуналари санъат ихлосмандларини, бастакорлар ва композиторларни доимо илҳомлантириб келган.

Марказий Осиё педагогик фикр намояндалари тафаккурида мусиқанинг энг муҳим хусусияти унинг тарбиявий жиҳатида, деб таъкидланади. Мусиқанинг шарқона назарий, амалий асослари ва педагогик моҳияти, айниқса, уйғониш даврининг алломаларидан бири – Абу Наср Фаробий (873-950) томонидан муфассал ўрганилиб, фан предмети сифатида тадқиқ этилган. Алломанинг мусиқий, илмий қарашлари «Қаломни фийқ мусиқий» («Мусиқа ҳақида сўз»), «Китоби фийн накра музофа олол иб-коъ» («Ритмга кўшимча қилинадиган силжишлар ҳақида китоб»), «Китоби ал-мусиқа ал-кабир» («Мусиқа ҳақида катта китоб») каби асрларида баён қилинган.

Маълумки, Фаробий дунёга, аввало, файласуф сифатида танилган бўлиб, бошқа фанларни мушоҳада этишда ҳам унинг умумий фалсафий дунёқараши катта таъсир кўрсатади. Масалан, олимнинг давримизга етиб келган мусиқий рисолаларини соф мусиқашунослик билимларига асосланган ижод намунаси деб бўлмайди. Фаробий ўз асарларида мусиқа масалалари билан боғлиқ ҳолда умумий илмий метод, педагогика, этика, эстетика масаларига ҳам тўхтаб ўтади, мусиқа категорияларини тор хусусий рамкада эмас, балки кенг умумий, фалсафий-назарий нуқтаи назардан таҳлил қилади.

Хусусан, музиканинг тарбиявий аҳамиятини ўз асарларида истифода этиб, арифметика, геометрия, астрономия фанлари қаторида ушбу илмни тарбиявий фан деб атади. Унингча, бу фан тарбиявий фан деб аталади, чунки улар туфайли ўқувчилар тарбияланади, улар ўқувчиларни янада нозакатлироқ қилади ва ўқувчиларга шундан кейин келадиган билимларни ўрганиш ва ўқиб олиши учун туғри йул кўрсатади. Демак, Фаробий фикрича, музика илми ўқувчининг мукамал билимларни олишида тайёргарлик вазифасини ўтовчи бошланғич босқичда жуда муҳим ўринга эга. Ушбу билимнинг моҳияти эса, аллома томонидан шундай таърифланади: «Бу илм маънода фойдалики, у ўз мувозанатини йўқотган хулқни тарбияга келтиради, муқаммалликка етмаган хулқни мукамал қилади ва мувозанатда бўлган хулқининг мувозанатини сақлаб туради». Бу билан Фаробий музика илмини баркамол шахс ўзида мужассам қилиши лозим бўлган ахлоқий хислатларни шакллантирувчи тарбия воситаси сифатида ҳам унинг руҳиятига сингиб кирар экан, шахсни маълум кайфиятлар орқали у ёки бу мақсадларга йўналтириш лозимдир. Ақс ҳолда музика шунчаки дилхушлик учун қўлланилиб, унинг тарбиявий аҳамияти йўқолади. Руҳият – инсоннинг ички дунёсидир. Унинг етуклик даражаси сингиб боровчи омилларнинг характери билан боғлиқдир. Музика эса инсон ички дунёсининг ҳиссиётли томонлари билан бирга маънавий оламини бутунлай ифода этиб, унинг ақлий ва ирода қудратини, яхлит қиёфасини ярата олади. Шундай экан, музика тарбиявий омил сифатида улкан масъулиятни ўз зиммасига олади, унинг ижобий ёки салбий таъсир кучи жуда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Таълим-тарбиядаги индивидуал ёндашув, болани бошқалардан ажратиб индивидуал ўқитишни билдирмайди, балки шахснинг у ёки бу хислатларнинг шаклланишида махсус шароитларни илмий асосда тушунишни аниқлатади. Индивидуал ёндошувнинг вазифаси – ривожланишнинг индивидуал усуллари аниқлаш, боланинг имкониятларини ҳар бир шахснинг фаоллигини таъминлашдан иборат [2].

Таълимни модернизациялаштириш таълим жараёнида билим, кўникма, малакаларни шакллантириш билангина ҳал бўлиб қолмайди. Ўқувчи шахснинг

мустақиллик, ташаббускорлик, жавобгарликни ҳис этиш, танқидий фикрлаш каби сифатлар билан боғлиқ фуекциялари таълимнинг шахсга йўналтирилган тизими воситасида амалга оширилади. Бунда ўқувчи таълим тизимига турли шахсга хос барча хусусиятларни (эркинлик интилувчанлик, мустақиллик, шахсий фикрларнинг мутлоқ ўзига хос тизимга эга бўлиш, ўз-ўзини ривожлантириши, намоён этиши учун шароит яратиш лозим. Зеро, ҳар қандай ўқувчи ўзига ва фақат ўзигагина хос такрорланмас табиати, характер хусусиятини фаоллаштириш ва намоён этишга интилади. Характер эса инсоннинг индивидуал хислатларидан биридир. Ўқувчиларнинг ҳар бири учун алоҳида ёндошиш даркор. Чунки ҳар бир шахс индивидуалдир [3].

Таълимда ўқувчи шахсига фаолиятли ёндошув бу тизимнинг концепциясини ташкил этади. Бунда шахс “субъект” категорияси эркинликка интилиш, яхлитлик, ўз-ўзини ривожлантириш, мустақил ўқиш, ўзлигини намоён этиш ва фаоллаштириш хусусиятлари асосида англашилади. Ўқув жараёни ҳамда унинг таркибий қисмлари – мақсад, мазмун, метод, шакл, усул, воситалар ўқувчи учун шахсан аҳамиятга эга бўлган, унинг шахсий тажрибаси маҳсули сифатида тадбиқ этилади.

Инсон онги ҳамisha субъектив моҳиятга эгадир. Ўқувчи муайян билимларга нисбатан беварқ бўлиб қолмай, билимлар учун шахсий мазмунга эга бўлсагина пухта ўзлаштиради.

Муסיқа назариясининг вазифаси – товушларнинг хусусиятлари ва ҳолатларини, қандай тарзда намоён бўлишини, уларнинг сони ва сифатини идрок қилиш, яъни билишдан иборатдир. Муסיқа амалиёти эса, иккига бўлиниб, оҳанг яратиш ва ижрочилик санъатини ўз ичига олади. Унинг вазифаси ҳиссий таъсирчан оҳангларни вужудга келтиришдан иборат». Муסיқий созлар педагогик тадқиқот предмети сифатида ўрганилишидир, айниқса, тасниф тизимининг қўлланилиши жўда самарали натижалар берди. Бу услуб қадим юнон муסיқа илми анъаналаридан биридир.

1) Ўқувчиларни муסיқий тарбиялашда уларнинг муסיқий идрокини шакллантириш муҳим аҳамиятга эга. Муסיқа машғулотининг сифат

кўрсаткичларидан бири бўлган мазкур жараёни шакллантиришда муҳим ўрин тутди.

2) Муסיқа идроки (тинглаш) таълим стандартларида ҳам алоҳида таъқидланган. Шу нуқтаи назардан, таълим жараёнида муסיқий идрок шаклланишига таъсир этувчи – куйидаги ижтимоий-психологик омиллардан келиб чиққан ҳолда ташкил этиш мақсадга мувофик.

3) Биринчидан, муסיқий тарбияни амалга оширишда аввало, ўқувчиларнинг қизиқиши, қобилияти ва иқтидори, эстетик дунёқараши, муסיқий ўқув даражасининг ривожланганлиги, характер ва иродавий хусусиятларининг уйғунлигидан келиб чиқиш лозим.

Кичик ёшдаги ўқувчилар муסיқа асарининг ритмик жиҳатларига кўпроқ қизиқишади, ўсмирлар кичик ёшдаги мактаб ўқувчилари муסיқа асарининг оҳанги ва шеърий матни мазмунига, ифода воситаларининг қўлланиш усулларига эътибор беради. Болалик даврида муסיқий идрок муסיқа ижросини кузатиш шаклида ривожланади. Бундан ташқари, муסיқа асарларини идрок қилишда эмоциялар ҳам маълум аҳамият касб этиб, уларда инсоннинг борлиққа, инсонларга, ўз-ўзига муносабати ифодаланган. Ўқувчи томонидан қайси муסיқа асарининг қандай мазмунда қабул қилиниши – унинг шахсини, индивидуаллигини белгилайди.

4) Муסיқий идрок тизимида қизиқиш ва эҳтиёж ўқувчининг ҳар доим тинглаб юрган муסיқа асарлари асосида шаклланади. Муסיқий қизиқишларнинг бевосита ҳамда билвосита намоён бўладиган хиллари мавжуд. Бевосита қизиқишлар муסיқа материалининг ҳиссий жиҳатдан жозибалилиги натижасида пайдо бўлади.

Тинглаб, идрок этишга ҳаракат қиладилар. Бундай шаклдаги идрок жараёнида муסיқанинг асосан ташқи жиҳати ўзига жалб этади. Бу эмоционаллик моҳиятининг устунлиги билан боғлиқ масала сифатида аҳамиятлидир.

Иккинчидан, миллий ва маънавий хусусиятлар сифатидаги меҳнатсеварлик, иродалилиқ, мардлиқ, орият, камтарлик, урф-одат ва анъаналарга садоқат каби фазилатлар ҳам ўқувчиларнинг муסיқий идроки шаклланиши ва ривожланишида муҳим ўрин тутди.

Муסיқа тинглаш ва куйлаш жараёнида ҳар бир ўқувчида намоён бўладиган юқоридаги характер хусусиятлардан самарали фойдаланиб, идрокнинг яхлитлигига эришиши мумкин.

Учинчидан, ўқитувчи шахси ва унинг муסיқа дарсини қай даражада ташкил қилиши ҳамда ўқувчининг синфдош, мактабдош дўстлари, оила аъзоларининг муסיқага муносабати муסיқий идрок қилишида ўзига хос хусусиятлар мавжуд. Масалан, тингланадиган муסיқа вокал ёки дастурли чолғу асари бўлса, уни идрок қилиш маълум ёки дастур асосида амалга оширилади. Агар бўлса, тингловчидан маълум тасаввур, тафаккур ва бадий-эстетик тажрибани талаб қилади.

Муסיқа ўқитувчиларига ўқувчиларда муסיқий идрокни шакллантиришга хизмат қилувчи қуйидаги маслаҳатларни берамиз:

- дарс давомида муסיқий фаолиятни амалга ошириш учун қулай психологик иқлим яратиш;
- ўқувчилар билимини баҳолашда қобилияти эмас, балки ижодий фаолиятини назарда тутиш;
- қулай пайтида ўқувчиларнинг индивидуал-психологик хусусиятларидан келиб чиқиб, шу асосда тегишли фаолиятда жалб қилиш;
- ўқувчиларда юксак бадий талаблар даражасидаги муסיқа асарларини тинглашга эҳтиёжни доимий тарбиялаб бориш;
- дарсда турли характер ва мазмундаги муסיқаларни тинглаш орқали ўқувчиларни мулоқотга жалб этиб, фикрларни эшитиш;
- турли психологик-педагогик таъсир методларидан фойдаланиб, ўқувчиларни муסיқий фаолиятга қизиқтириш;
- машғулотда ўзбек чолғу асбобларидан кенг фойдаланиш орқали миллий муסיқага ижобий муносабатни шакллантириш;
- ўқувчиларда муסיқани онгли идрок этиш мотивларини шакллантириш;

Юқорида санаб ўтилган иш усуллари яхлит ҳолда муסיқий идрокни шакллантиришга қаратилса, муסיқанинг ўқувчи-ёшларни маънавий ва эстетик тарбиялашдаги янада кенгайди.

Ашула, музика, рақс – миллий музика санъатининг халқ ҳаёти ва ижоди билан чамбарчас боғлиқ ҳолда пайдо бўлган ва ривожланиб келган қадимий санъат турларидан биридир. Болаларнинг музикага ихлосмандлиги, куй, ашула ва рақс шайдоси эканлиги ҳаммага маълум ва машҳур.

Ўқувчининг руҳий хусусиятларини ўрганиш ўзлаштираётган билимларнинг ўқувчига шахсан қизиқарли ва керакли бўлиши зарурлиги, акс ҳолда улар шубҳасиз рад этилишини кўрсатади. Бу ҳолат образли ифодаланса, индивидуал тафаккурда билимлар субъектлашади, ўзига хос индивидуал жиҳатларга эга бўлади. Тескари жараёнда индивидуал тасаввур ва шахсий фикрлар объектив аҳамият касб этар экан, билимлар турли нуқтаи назарларнинг тўқнашуви, баҳс-мунозара, ўзаро ҳамкорликдаги фаолият натижасида ўзлаштирилади. Бу эса ўқув жараёнини ноанъанавий усулда ташкил этишнинг муҳим шакллари талаб этади. Шундай қилиб, фаолият шахс ривожланишининг асосий субстанцияси ҳисобланади. Шахс фаолияти унинг ички ҳиссиётлари билан боғлиқ. Шахс мотив, ҳиссиёт ва шахсий фикр воситасида намоён бўлади. Ўқувчи ўз дарсида ўқувчилар тафаккурини ривожлантиришига хизмат қилувчи усуллардан фойдаланиб шундай шарт-шароитларни таркиб топтириш лозимки, натижада ўқувчи учун дастлаб нейтрал бўлган объект кутилмаганда субъектив хусусият касб этади.

Ўқув машғулотлар турлича: диалог – муносабат, тадқиқот – изланиш, кўرғазмали – тасвирий, репродуктив, ўйин – дарс, театрлаштирилган дарс, семинар [4].

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бундай машғулотларнинг мазмуни ва мавзуси бевосита шахс фаолиятига ёндошув концепцияси ва тамойилларига мос келиб, улар бола ички дунёси, тафаккури ва шахсий ҳаётини тажрибасини максимал даражада фаоллаштиришга хизмат қилади.

Анъанавий таълим моҳиятига кўра ўқувчи томонидан берилган топшириқ ва саволарга ўқувчини ўқитувчи танлаган, ўзи учун эса мутлақо нотаниш тарзда фикрлашга мажбур қилади.

Адабиётлар:

1. “Каримов И.А. Ўзбекистонда демократик ўзгартиришларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришнинг асосий йўналишлари”. “Халқ сўзи”, 2002 йил 30 август.
2. <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/845/832>
3. Ш.С. Абдусаматова (2020). Интерактивное обучение как специальная форма организации познавательной деятельности. “Замонавий педагогиканинг долзарб муаммолари” илмий мақолалар тўплами 2, 191-194.
4. М.К.Рахманова, (2019). Талабаларда ижтимоий фаолликни ривожлантиришнинг назарий методологик асослари. Халқ таълими (1), 24-29.